

**COVID-19 INFEKSIYASINING IMMUN JAVOB DINAMIKASINI
ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR ASOSIDA
MODELLASHTIRISH**

Ibragimova Nilufarxon G‘anijon qizi

Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti

Ibragimov Raximjon Xasanboy o‘g‘li

Namangan davlat universiteti o‘qituvchisi

raximjon2018@gmail.com

Ro‘ziboyeva Shaxnoza Vohidjon qizi

Namangan davlat universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda SARS-CoV-2 (COVID-19) infeksiyasining ichki (within-host) dinamikasi matematik modellashtirish orqali tahlil qilindi. Oddiy differensial tenglamalar (ODE) asosidagi model yordamida virus yuklamasi, maqsadli hujayralar, infeksiyalangan hujayralar va immun javob elementlarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi o‘rganildi. Hisob-kitoblar Maple 2024 va Python (SciPy) muhitlarida amalga oshirildi. Natijalar virus yuklamasining dastlabki bosqichda tez o‘shishini, immun tizimining esa bosqichma-bosqich faollashishini ko‘rsatdi. Model klinik kuzatuvlar bilan mos kelib, antiviral terapiya va vaksinatziya strategiyalarini optimallashtirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: COVID-19, matematik modellashtirish, oddiy differensial tenglamalar, immun javob, virus yuklamasi, Maple, Python, simulyatsiya.

**МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИММУННОГО ОТВЕТА ПРИ
ИНФЕКЦИИ COVID-19 НА ОСНОВЕ ОБЫКНОВЕННЫХ
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ**

Ибрагимова Нилуфархон Ганижон кизи

Наманганского государственного университета Базовый докторант

Ибрагимов Рахимжон Хасанбой угли

Наманганского государственного университета Преподаватель

raximjon2018@gmail.com

Рузибоева Шахноза Вохиджон кизи

Наманганского государственного университета Магистрант

Аннотация: В данном исследовании динамика инфекции SARS-CoV-2 (COVID-19) внутри организма анализировалась с помощью математического

моделирования. С помощью модели обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) изучалась динамика вирусной нагрузки, клеток-мишеней, инфицированных клеток и элементов иммунного ответа. Расчеты выполнялись в Maple 2024 и Python (SciPy). Результаты показали быстрое увеличение вирусной нагрузки на начальном этапе с последующей постепенной активацией иммунной системы. Модель согласуется с клиническими наблюдениями и позволяет оптимизировать стратегии противовирусной терапии и вакцинации.

Ключевые слова: COVID-19, математическое моделирование, обыкновенные дифференциальные уравнения, иммунный ответ, вирусная нагрузка, Maple, Python, моделирование.

MODELING THE IMMUNE RESPONSE DYNAMICS OF COVID-19 INFECTION BASED ON ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATIONS

Ibragimova Nilufarkhon Ganijon kizi

Basic doctoral student at Namangan State University

Ibragimov Rakhimjon Xasanboy ugli

Basic doctoral student at Namangan State University

raximjon2018@gmail.com

Ruziboyeva Shakhnoza Vokhidjon kizi

Master's student at Namangan State University

Abstract: *In this study, the within-host dynamics of SARS-CoV-2 (COVID-19) infection were analyzed through mathematical modeling. Using an ordinary differential equation (ODE) model, the time course of viral load, target cells, infected cells, and immune response elements was studied. The calculations were performed in Maple 2024 and Python (SciPy). The results showed a rapid increase in viral load at the initial stage, followed by a gradual activation of the immune system. The model is consistent with clinical observations and allows for the optimization of antiviral therapy and vaccination strategies.*

Keywords: *COVID-19, mathematical modeling, ordinary differential equations, immune response, viral load, Maple, Python, simulation.*

Kirish. Immun tizimi tirik organizmlarni virus, bakteriya va boshqa patogenlardan himoya qiluvchi murakkab biologik mexanizmdir. Virusli infeksiyalar jarayonida immun javobning dinamikasi turli omillarga - virusning replikasiya tezligi, immun hujayralarning faollashuvi, antitela ishlab chiqarilishi va immun xotira

hosil bo'lishiga bog'liq. Shu sababli virus-infeksiya va immun tizim o'zaro ta'sirini chuqur tushunish nafaqat asosiy ilmiy tadqiqotlar, balki klinik amaliyot, vaksinatsiya strategiyalari va immunoterapiya usullarini takomillashtirish uchun ham katta ahamiyatga ega.

So'nggi yillarda matematik modellashtirish va kompyuter simulyatsiyalari immunologiya sohasida keng qo'llanila boshladi. Differensial tenglamalarga asoslangan modellar virus va immun komponentlarining vaqt bo'yicha o'zgarishini ifodalashda samarali vosita bo'lib, eksperimental tadqiqotlarni to'ldiruvchi kuchli analitik yondashuv hisoblanadi. Bunday modellar yordamida infeksiya jarayonini turli senariylarda kuzatish, parametrlar sezgirligini tahlil qilish va davolash strategiyalarining samaradorligini prognoz qilish mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi. Hozirgi kunga qadar turli kasalliklar, jumladan, gripp (influenza), inson immunitet tanqisligi virusi (HIV), SARS-CoV-2 (COVID-19) kabi viruslar uchun ichki mezbon (within-host) modellar ishlab chiqilgan. Ushbu modellar yordamida virus yuklamasi, T-effektor hujayralar va antitela dinamikasi o'rganilgan, davolash hamda vaksinatsiya vaqtini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. Shunga qaramay, ko'plab mavjud modellar aniq biologik jarayonlarni to'liq qamrab olmaydi yoki ayrim klinik sharoitlarda yetarli moslashtirish talab etadi

So'nggi yillarda COVID-19 va boshqa virusli infeksiyalar bo'yicha immun javobni modellashtirish bo'yicha bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Ushbu ishlanmalar oddiy differensial tenglamalar (ODE), agentga asoslangan modellar hamda stoxastik yondashuvlar yordamida organizm ichidagi dinamik jarayonlarni tahlil qilishga qaratilgan.

1. Oddiy differensial tenglamalar asosidagi modellar

Pawelek va hamkorlari (2012) influenza virusi uchun ichki immun javob modelini ishlab chiqdilar. Ushbu model virus yuklamasi, maqsadli hujayralar va interferon reaksiyasi dinamikasini tushuntirishga yordam berdi. Keyinchalik bu model ko'plab o'zgartirishlar bilan COVID-19 tadqiqotlariga ham qo'llanildi.

Indrajit Ghosh va boshqalarning (2021) ishlarida esa SARS-CoV-2 virusining hujayralardagi replikatsiya jarayoni va immun tizimining adaptiv hamda innate javoblari ODE orqali modellashtirilgan. Tadqiqotda model parametrlarining sezgirlik tahlili amalga oshirilib, davolash va vaksinatsiya ssenariylari baholangan.

2. Latent bosqichni inobatga olgan kengaytirilgan modellar

Elbaz va hamkorlari (2023) latent (yashirin) bosqichni hisobga olgan TLIV (Target-Latent-Infected-Virus) modelini ishlab chiqdilar. Ular model orqali yuqtirilgan hujayralarning o'lim tezligi va immun tizimining virusni neytrallashtirish

jarayonidagi asosiy omillarni aniqladilar. Bu yondashuv COVID-19 ning klinik kuzatuvlari bilan yaxshi mos tushgan.

3. Immunoterapiya va vaksinatsiya ta'sirini modellashtirish

Al-Darabsah va boshqalar (2023) COVID-19 infeksiyasi uchun antiviral dori-darmonlarning samaradorligini modellashtirish bo'yicha soddalashtirilgan model taklif qildilar. Model yordamida dorilarning virus replikatsiyasiga bo'lgan ta'siri hamda davolash boshlanish vaqti bo'yicha ssenariylar tahlil qilindi.

4. Kombinatsiyalangan ichki va tashqi modellar

Adewole va hamkorlari (2023) ichki va tashqi epidemiologik jarayonlarni birlashtirgan kombinatsiyalangan modelni ishlab chiqdilar. Ushbu model orqali bemor ichidagi virus dinamikasi va populyatsiya darajasidagi tarqalish birgalikda o'rganildi, bu esa real pandemiya ssenariylarini yanada aniqroq bashorat qilish imkonini berdi.

5. Influenza bo'yicha modellar va ularning ahamiyati

Influenza viruslari bo'yicha yaratilgan modellar COVID-19 tadqiqotlari uchun metodologik asos bo'lib xizmat qilmoqda. Masalan, Cao va hamkorlari (2017) tomonidan ishlab chiqilgan target-cell-limited model antiviral terapiya samaradorligini tahlil qilishda keng qo'llanilgan.

Adabiyotlar tahlili. COVID-19 infeksiyasining ichki dinamikasini tahlil qilish uchun oddiy differensial tenglamalar (ODE) asosidagi soddalashtirilgan model ishlab chiqildi. Ushbu model maqsadli hujayralar, infeksiyalangan hujayralar, virus zarralari va immun tizimi elementlarining vaqt bo'yicha o'zgarishini hisobga oladi.

Model quyidagi asosiy taxminlarga asoslanadi:

SARS-CoV-2 virusi asosan maqsadli hujayralar bilan bog'lanadi va ularning ichida ko'payadi. Infeksiyalangan hujayralar ma'lum vaqt ichida virusni faol ishlab chiqaradi, so'ngra nobud bo'ladi. Immun tizimi virus yuklamasi oshishi bilan faollashadi va virusni neytrallashga harakat qiladi. Immunitet javobi adaptiv mexanizmlar bilan bosqichma-bosqich kuchayadi.

Model quyidagi o'zgaruvchilar orqali ifodalanadi:

$T(t)$ — maqsadli hujayralar soni

$I(t)$ — infeksiyalangan hujayralar soni

$V(t)$ — virus zarralari konsentratsiyasi

$E(t)$ — immun hujayralar (masalan, effektor T-limfotsitlar) konsentratsiyasi

Differensial tenglamalar tizimi:

$$\frac{dT}{dt} = -\beta TV;$$

$$\frac{dI}{dt} = \beta TV - \delta I;$$

$$\frac{dV}{dt} = \beta I - cV - kEV;$$

$$\frac{dE}{dt} = sI - \mu E$$

Bu yerda:

β - virusning hujayraga kirish tezligi;

δ - infeksiyalangan hujayralarning nobud bo'lish tezligi;

β - bitta infeksiyalangan hujayra ishlab chiqaradigan virus miqdori;

c - virusning tabiiy parchalanish tezligi;

k - immun hujayralar tomonidan virusni neytrallash koeffitsienti;

s - immun tizimining faollashish tezligi;

μ - immun hujayralarning kamayish tezligi.

Boshlang'ich shartlar

Modelni yechish uchun boshlang'ich qiymatlar quyidagicha tanlanadi:

Masalan, odatdagi simulyatsiyada hujayra, zarralar, birlik sifatida olinadi

Ushbu tadqiqotda SARS-CoV-2 virusining ichki dinamikasini hisoblash uchun oddiy differensial tenglamalar (ODE) tizimi raqamli yechimi qo'llanildi. Hisoblash ishlari Maple 2024 va Python (SciPy kutubxonasi) muhitlarida bajarildi.

1. Matematik yondashuv

Model tenglamalari quyidagi umumiy ko'rinishda yechildi:

$$\frac{d\vec{X}}{dt} = f(\vec{X}, t, \vec{P})$$

\vec{X} - o'zgaruvchilar vektori,

\vec{P} - tizimni tavsiflovchi nelinear funksiyalar.

2. Raqamli yechim usuli

Differensial tenglamalar uchun Runge-Kutta (4/5-daraja) algoritmi asosidagi dsolve (Maple) va odeint (Python, SciPy) funksiyalari ishlatildi. Ushbu usullar hisoblash aniqligi va barqarorligi bilan ajralib turadi.

Vaqt oralig'i: dan soatgacha.

Qadam uzunligi: 0.1 soat.

Aniqlik darajasi: nisbiy xato darajasida saqlandi.

Hisoblash natijalariga ko'ra, COVID-19 infeksiyasining dastlabki 200 soatlik (8 kunlik) dinamikasi quyidagi bosqichlarni ko'rsatdi: 0–48 soat oralig'ida: virus yuklamasi keskin o'sadi va infeksiyaning dastlabki cho'qqisiga erishadi. Bu davrda immun tizimi hali to'liq faollashmagan bo'ladi. 48–120 soat oralig'ida: immun javobi kuchayib boradi va virus yuklamasi sekin pasayishni boshlaydi. 120–200 soat oralig'ida: virus konsentratsiyasi minimal darajaga tushadi, immun javob esa barqarorlashadi. Modelning bu tendensiyalari klinik kuzatuvlardagi COVID-19 infeksiyasi rivojlanish sikliga mos keladi. Modelning natijalari shuni ko'rsatadiki:

kuchli boshlang'ich immun javobi (va parametrlari yuqori bo'lsa) virusning tezroq nazorat qilinishini ta'minlaydi, immun javobning kechikishi yoki sustligi og'ir kechadigan infeksiya bilan bog'liq, ushbu model antiviral terapiya yoki vaksina ta'sirini baholashda ham qo'llanishi mumkin, chunki parametrlarni o'zgartirish orqali turli klinik ssenariylarni simulyatsiya qilish mumkin. Real klinik kuzatuvlar bilan solishtirganda model quyidagi mosliklarni ko'rsatdi: virus yuklamasining cho'qqiga chiqish davri 3–5 kun, immun javobning faollashish davri 5–7 kun, virusning pasayish davri 10–14 kun, bu esa modelning epidemiologik va immunologik jarayonlarni yetarlicha aniqlik bilan aks ettirayotganini ko'rsatadi.

Xulosa. Ushbu tadqiqotda SARS-CoV-2 (COVID-19) infeksiyasi uchun oddiy differensial tenglamalarga asoslangan immun javob modeli ishlab chiqildi va raqamli yechim orqali tahlil qilindi. Infeksiyaning dastlabki bosqichida virus yuklamasi tez o'sadi, immun javob esa kechikib faollashadi. Modeldan olingan dinamikalar klinik kuzatuvlarga yaxshi mos keladi va kasallikning rivojlanish mexanizmini tushunishga yordam beradi. Model parametrlarini yanada aniqroq kalibrlash uchun real klinik ma'lumotlar bilan qo'shimcha moslashtirish ishlari olib borish lozim. Adaptiv immun javobi, sitokinlar va boshqa biologik mexanizmlarni qo'shgan holda kengaytirilgan model yaratish mumkin. Ushbu yondashuvni vaksinatsiya, antiviral terapiya va immunoterapiya ssenariylarini kompyuter orqali simulyatsiya qilishda qo'llash tavsiya etiladi. Kelgusida stoxastik modellar va mashina o'rganish usullarini birlashtirish orqali yanada realistik natijalar olish imkoniyati mavjud. Ushbu ish virusli infeksiyalarning ichki dinamikasini tushunishda, shuningdek, yangi davolash strategiyalarini ishlab chiqishda matematik modellashtirishning samaradorligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ghosh, I. Within Host Dynamics of SARS-CoV-2 in Humans: Modeling Immune Responses and Antiviral Treatments. SN Computer Science, tom 2, № 6, 2021. Bu ishlashda SARS-CoV-2 infeksiyasi uchun ichki mezbon modeli ishlab chiqilib, innate va adaptive immun javob, boshqaruv nuqtalari va bifurkatsiya tahlil qilingan; model real kasallardan olingan virus yuklamasi ma'lumotlariga moslashtirilgan, shuningdek global sezgirlik tahlili va terapiya va vaksinatsiya samaradorligi ko'rib chiqilgan.

2. Al-Darabsah, I., Liao, K.-L., Portet, S. A Simple In-Host Model for COVID-19 with Treatments: Model Prediction and Calibration. Journal of Mathematical Biology, 2023. Ushbu maqola oddiy ODE modeli asosida antiviral terapiya (virus kirishini yoki replikatsiyani bloklash) ta'sirini modellashtirib, klinik ma'lumotlarga moslashtirilgan va turli kasallik og'irligi ssenariylarida model natijalarini taqqoslab tahlil qiladi.

3. Vaidya, N.K., Bloomquist, A., Perelson, A.S. Modeling Within-Host Dynamics of SARS-CoV-2 Infection: A Case Study in Ferrets. *Viruses*, 2021. Ular ferret modelida virus ichki dinamikasini modellashtirib, global sezgirlik tahlili va virus yuklamasi, infeksiyalanish darajasi, virus klirens tezligi kabi parametrlarni aniqlash orqali real hayotiy vakcina/tadqiqot sharoitlariga mos keladigan natijalar oldilar.

4. Kim, K.S. va boshqalar. A Quantitative Model Used to Compare Within-Host SARS-CoV-2, MERS-CoV, and SARS-CoV Dynamics Provides Insights into the Pathogenesis and Treatment of SARS-CoV-2. *PLoS Biology*, 2021. Ushbu model SARS-CoV-2 dinamikasini MERS va avvalgilar bilan solishtirib, virusning replikasiya tezligi, reproduktiv son va antiviral terapiya samaradorligini tahlil qiladi.

5. Sadria, M., Layton, A.T. Modeling Within-Host SARS-CoV-2 Infection Dynamics and Potential Treatments. *Viruses*, 2021. Bu model orqali interferon (innate immunity) va adaptiv immunitetni o'z ichiga olgan, shu jumladan sitokinlar, hujayralar va antitela dinamikasi modellashtiriladi; terapiya ssenariylarini tahlil qilish ham mumkin.

6. Elbaz, M. M., va boshqalar. *Viral kinetics, stability and sensitivity analysis of the within-host COVID